

СВЯЗЬ МЕЖДУ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, САМОВОСПРИЯТИЕМ И САМООЦЕНКОЙ

**Ганиева Азиза Бурхонбой кизи¹, Ходжиева Камилла Ферузовна²,
Бахронов Шахзод Шавкатович³, Киямова Лазиза Ботировна⁴**

¹Студенты Самаркандского Государственного Медицинского
института(лечебный факультет 442 группа)

²Студенты Самаркандского Государственного Медицинского института
(лечебный факультет 447 группа)

³Студенты Самаркандского Государственного Медицинского института
(лечебный факультет 444 группа)
(медико-педагогический факультет 311 группа)

⁴Студенты Самаркандского Государственного Медицинского института
Телефон: +998(91) 5264711

email: ganievaaziza45@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5895004>

Аннотация: С возрастом распространённость хронических заболеваний среди пожилых людей увеличивается, так как около 86% из них имеют по крайней мере одно хроническое заболевание, а 48% - по крайней мере два. Наличие этих заболеваний влияет на их самовосприятие и самооценку. Целью данного исследования было выявить влияние хронических заболеваний на самооценку и самовосприятие в группе пожилых людей, а также изучение психологических особенностей внутренней картины болезней у пациентов с хроническими заболеваниями.

Теоретическая значимость работы: теоретическая значимость работы заключается в том, чтобы обобщить теоретические представления о внутренней картине болезни у лиц с хроническими заболеваниями.

Ключевые слова: пожилые люди, самооценка, самовосприятие, диабет, ревматизм.

Внутренняя картина болезни (ВКБ) - «все то, что испытывает и переживает больной, вся масса его ощущений, его общее самочувствие и самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах - весь тот огромный мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм»

Нозогнозия или осознание факта заболевания, возникает у заболевшего человека всегда, особенно значительными являются ее проявления на фоне хронических заболеваний угрожающих жизни или социальному статусу больного. Однако осознание факта заболевания может полностью или частично отсутствовать, например, у детей или при наличии психических расстройств.

Ситуация, которая формируется в жизни больного вследствие заболевания, содержит большое количество отдельных аспектов: отношения в семье, на работе, отношения с персоналом больницы, отношение больного на обследование, отношение к лечению и т.д. Все вышеперечисленные аспекты влияют на собственную оценку ситуации болезни и формируют отношение к заболеванию.

Отношение больного к своему состоянию, сформированность самосознания может зависеть от самооценки. То как больной реагирует, будет зависеть от оценки себя, своих возможностей, своих качеств. На показателях адекватности самооценки будет строиться вывод о сохранности личности больного. Как уже говорилось выше, к изменению личности приводит перестройка и изменение иерархии мотивов и потребностей больного. Мотивационная сфера личности или мотивационный уровень - это динамическое, способное изменяться в течение жизни образование. Любая болезнь изменяют мотивационную структуру пациента - формируется новый мотив сохранения здоровья, здоровье становится самой важной ценностью в жизни.

Психопатологическая структура психической зависимости представлена, навязчивыми состояниями, характеризующимися борьбой мотивов и частичной критической самооценкой больным своего состояния.

Методы: Использовался количественный метод исследования с применением структурированной анкеты, где для оценки самооценки использовался опросник Розенберга с адаптированной шкалой измерения, а для оценки самовосприятия - скорректированная Многомерная шкала Я-концепции Марша.

Результаты: В исследовании принял участие 51 респондент: 25 % - мужчины и 75 % - женщины, средний возраст респондентов составил 77,0 лет. 60,6 % из них отметили высокое кровяное давление, 31,6 % - ревматизм, 25,7 % - остеопороз и 23,2% - диабет. "Ревматизм" был статистически значимо связан с элементами самооценки при ограниченном движении, тогда как утверждение "я могу делать вещи так же хорошо, как большинство других людей" было связано с заболеваемостью "диабетом".

Выводы: Результаты нашего исследования показывают, что ревматизм, как наиболее распространенное хроническое заболевание среди данной популяции, оказывает значительное влияние на некоторые элементы самовосприятия и самооценки. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение концепций самооценки и самовосприятия этой популяции.

Литература :

1. Актуальные проблемы стресса ,1976
2. Анохин. П. К Эмоциональное напряжение как предпосылка к развитию неврогенных заболеваний сердечно-сосудистой системы // Вестник Академии медицинских наук СССР,1965 #6
3. Виткин Дж. Женщина и стресс. СПб.,1995
4. Виткин Дж. Мужчина и стресс. СПб.,1995
5. Ильин Е. П. Теория функциональной системы и психофизиологические состояния // Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М.,1980

